

“KOMPOZITOR IJODIDA ZAMONAVIYLIK TALQINI (RUSTAM ABDULLAYEVNING «QALB HAYQIRIG`I KAMER-VOKAL TURKUM MISOLIDA»)”

Hasanova Mushtariy Abdulla qizi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “San’atshunoslik” bo‘limi
4-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada kompozitor Rustam Abdullayev hozirgi davrdagi eng dolzarb muammolardan biri bo‘lgan, ya’ni kamer-vokal turkumlardagi mavzu ohangini bir butun, yaxlit tarzda bayon etib, uni rivojlantirgani ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitor, shoir, she’riyat, kamer-vokal turkumi, zamonaviy garmoniya, faktura, zamonaviy akkordlar.

“ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА РУСТАМА АБДУЛЛАЕВА «КРИК ДУШИ»)”

Аннотация: В этой статье рассматривается, как композитор Рустам Абдуллаев разрабатывал одну из самых актуальных проблем современности, а именно, изложил в камерно-вокальных циклах мелодию темы в целостном, целостном виде.

Ключевые слова: композитор, поэт, поэзия, камерный вокал, современная гармония, текстура, современные аккорды

"INTERPRETATION OF MODERNITY IN THE COMPOSER'S WORK (RUSTAM ABDULLAYEV'S «SHOUT OF THE HEART» ON THE EXAMPLE OF A CHAMBER-VOCAL SERIES)"

Annotation: this article considers that the composer Rustam Abdullayev developed one of the most pressing problems of the current period, that is, by outlining the theme tone in chamber-vocal categories in one whole, holistic way.

Keywords: composer, poet, poetry, chamber-vocal series, modern harmony, invoice, modern chords.

Rustam Abdullayev uzoq yillik do'sti, shoir Normurod Narzullayev (1934-2006) xotirasiga bag'ishlab "Qalb hayqirig'i" deb nomlangan kamer-vokal turkumini 2006-yili yaratgan. Shoir Normurod Narzullayev she'rlarida zamon va makon birligi, dunyo va davr tushunchasi ulug'lanib, yuksak fuqarolik, samimiyat, burchga sadoqat, vatanga muhabbat, jonajon o'lka tabiatiga maftunkorlik tuyg'ulari yetakchi o'rinni egallaydi. Mana shunday mavzularni kompozitor o'z turkumida juda yorqin tarzda ifodalab bergan.

"Qalb hayqirig'i" kamer-vokal turkumi to'rt qismdan iborat bo'lib, unda har bir qism mustaqil bo'lishiga qaramay, umumiy syujet asosida rivojlantiriladi. Turkumda lirik va fojea falsafasi birlashtiriladi. Ushbu turkumda Rustam Abdullayevning yangi qirralari ochiladi. Vokal partiyasi uchun kompozitor zamonaviy insoniyat jamiyatining ma'naviy talablariga mos keladigan she'riy matnlardan foydalangan holda turkumni yanada boyitadi. Bundan tashqari asardagi ovozlar pastki registrdan yozilganligi sababli, bu asar erkak xonandalar uchun yaratilgan.

1-qism "Yovuzlik sharpasi" deb nomlanib, bu qismda shoir insonning butun hayoti davomida hamroh bo'ladigan ikkita axloqiy tushunchani, ya'ni yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashni tasvirlab bergan. U bu mavzuni juda ma'noli tasvirlaydi, masalan bir insonning yomon illatlarining yo'q bo'lishi uchun kurashga chiqqanini aniq bayon etadi Ushbu qism zamonaviy garmoniyaga tayangani sababli aniq bir tonallikka ega emas, ya'ni bu atonal musiqa. Qism diogonal faktura bilan birga polifonik unsurlardan foydalangan holda rivojlantirilgan va aralash tarkibli sekundakkordlarning ko'zgusimon simmetriyasiga asoslangan nafis passajli figuratsiya bilan boshlanadi. Bunday akkordlardan qo'llanilish XX asr musiqasida juda ham keng tarqalgan. Ya'ni bunda sekundakkordlar qatoriga sekunda intervalidan ketma-ket qatlamlashgan ohangdoshliklar kirishini nazarda tutiladi. Ular butun yoki yarim tonlardan, hamda yarim va butun tonli aralashma intervallardan hosil bo'lib, ikki uch, to'rt va bundan ko'proq tovushlardan iborat bo'lishi mumkin. Keyinchalik esa qismning garmonik rivojlanishida ikki qatlam aloqalaridagi politonallik aniq seziladi: yuqorigi qavat oq klavishlarda tuzilgan diatonik klasterlardan tashkil topgan bo'lsa, pastki qavat-qora klavishlarga tayangan ohangdoshlar izchilligiga asoslangan. Bunday ketma-ketlik qismning boy koloristik tassurotini tug'diradi.

Shu bilan qism yakunlanganiga qadar organ punkti asosida sekvension harakat bayon etiladi. Organ punkti O‘zbekiston kompozitorlarining ijodida juda keng tarqalgan bo‘lib, fakturaning muhim jihatlaridan biridir. Chunki, organ punkti musiqadagi tembr jabhasiga oid kontrastlilikni ta’kidlovchi va unga hajm beruvchi eng ko‘p ta’sir qiladigan vositalardan biri hisoblanadi

2-qism “Qizg‘anar” deb nomlanadi va bunda shoir insonning eng yomon illatlaridan biri bo‘lmish, qizg‘onchiqlik illatini tasvirlab beradi. Ushbu she’riy matnda inson hamma yaxshi narsalar, faqatgina unga tegishli bo‘lishi kerakligi g‘oyasi yotadi. Ushbu qismning o‘ziga xos tomonlari deb, uning o‘lchovlarning vaqt davomida ketma-ket aylanib kelishi va bundan tashqari turli xil ritm harakatlaridan bir vaqtda qo‘llanilganini ko‘rishimiz mumkin. Kompozitor musiqiy ovozlarning mustaqil rivojlanuvchi qatlamlarni hosil qiluvchi kontrast-polifonik fakturadan foydalangan holda rivojlantiradi. Bundan tashqari yana polifonik unsurlarni ham uchratishimiz mumkin. Keyinchalik yangi bir mavzu kirib keladi va bu qismda registr orqali ta’kidlanuvchi tonal kontrast mavjudligi tufayli qatlamlar polifoniyasi yuzaga chiqadi. Bunda pastki (qora klavishlarga asoslangan ohangdoshlik) va yuqorigi (oq klavishlarga asoslangan diatonik ohangdoshlik) qatlamlar ohangining ziddiyati kompozitorga asarning avj qismini yaratishda qo‘l kelgan.

3-qism “Bu cho‘p- chak emas” deb nomlanib, shoir hozirgi davrdagi insonlarning qanchalik yomon tarafga o‘zgarganini hazilomus haqiqat orqali ochib beradi. Ya’ni shoir bu yerda, ma’naviyat rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan, ular ez‘ozlaydigan qadriyatlarga zid keladigan, odamlar orasidagi munosabatlarda salbiy tarzda namoyon bo‘ladigan, insoniylik talablariga mos kelmaydigan xususiyatlar va xatti-harakatlarni o‘ziga mujassam etgan insonlarni ko‘chma ma’nodagi o‘xshatish bilan tasvirlab berganini ko‘rishimiz mumkin. Bu qism yana zamonaviy garmoniyaga tayanib yozilgan, va bu ham atonal musiqa. Shakl jihatdan oddiy davriya shaklida yozilgan bo‘lib, jummalarga bo‘lingan.

Asarning o‘ziga xosligi deb, musiqiy kalitlarning bir me’yorda almashinib kelishi va butun qism davomida bir xil ritmik harakat orqali butun qism rivojlantirilganini aytishimiz mumkin. Ushbu qism to‘rt taktli akkompoment ovoz

bilan boshlanadi. Bu to‘rt taktli mavzu juda ham yorqin tarzda ko‘rsatilib berilgan bo‘lib 4/3 murakkab o‘lchovda yozilgan. Shuning uchun jumlaning motivlari ham keng tarzda keltirilgan. Qism diagonal fakutada rivorlantirilgan. Endi esa qismning musiqiy ifodaviligiga keladigan bo‘lsak, bu qismning ham dinamikasi juda ham yorqin. Bu qism ham boshqa qismlar kabi kuchli *fortessimof* bilan boshlanadi. Shu bilan birga, bir me’yorda aylanib keladigan pastki va yuqorigi registrlardan mohirona tarzda foydalanib yozilganini ham ko‘rishimiz mumkin.

4-qism “Sohta qiyofa” deb nomlanib, shoir bu qismda insonlarning qadr-qimmatini uning xulq-atvori, odobi bilan emas balki, uning moddiy boyligi bilan aniqlanishini tasvirlab beradi. Ushbu qism allegretto sur’atida yangraydi, musiqiy mavzu ancha shiddatli tarzda rivojlanadi. Avvalgi qismlar an`anasini davom ettirgan holda atonal musiqa hamda zamonaviy garmoniyaga tayanib, shakl jixatidan esa oddiy ikki qisimli shaklda yozilgan. Uch taktli kirish mavzusi bilan boshlanib, bu uch takt butun qismning musiqiy ifodaviyligini ochib bergan. Bu yerda fakturaning o‘rni katta, chunki akkordli-faktura orqali ikkala qo‘l partiyalari ham ko‘p sondagi tovushli klasterlarni hosil qilgan. O‘ziga xosligi esa akkomponiment ovozdagi ikkala qo‘lda ham dissonans tovushlarning ketma-ketligini bir butun yangrashini misol qilsak bo‘ladi. Masalan chap qo‘ldagi musiqiy mavzuda aralash klasterlar ketma ketligi kelsa, o‘ng qo‘lda esa aralash tarkibidagi sekundakkordalar keladi.

Kompozitor asarni bunday yakunlashi, har bir tinglovchini fikrlashga turtki bo‘lishiga sabab bo‘ladi, deb ayta olamiz. Chunki bu asar hozirgi davrdagi eng dolzarb muammolarni juda ham yorqin tarzda tasvirlab berilgan asarlar tarkibiga kiradi. Asardagi har bir qism garmoniyasi, fakturasi, tembri va ovozlarning registr joylashuvlari bilan o‘ziga xosdir. Kompozitor ushbu turkumni yaratishda zamovaniy va klassik garmoniya qonuniyatlarini uyg‘un holda foydalangani e’tiborni tortadi. Chunki, har bir qism turlicha, masalan birinchi qism zamonaviy garmoniyaga tayanib yozilgan bo‘lsa, ikkinchi qismda esa klassik garmoniya qonuniyatlarini uchratamiz. Bundan tashqari kompozitor musiqiy fakturaga juda katta e’tibor qaratgan. Chunki zamonaviy fakturaning yangidan yangi badiiy imkoniyatlarini, juda ham ko‘p sonli va turli xil funksiyalarga ega ekanligini o‘z asarlari orqali namoyon etganligidan ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga asarning vokal partiyasi ham o‘ziga xos, chunki ovoz partiyalari har bir qismda turlicha ko‘rinishda kelgan. “Qalb hayqirig‘i” kamer-vokal turkumining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mavzu ohangining rivojlanishi bir butun ya’ni yaxlit tarzda bayon etganini ko‘rishimiz mumkin. Bu xolat o‘zbek kompozitori turkum shaklni yaratish texnikasining eng yuqori darajada maxoratga ega ekanligini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Milliy Entsiklopediyasi. T., 2005.
2. Jabborov A.H. "O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari». T., 2004.
3. Monografiya "Рустам Абдуллаев жизнь в музыке". T., 2019.
4. Rustam Abdullayev vokal turkumi. T., 2023.